

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош муҳаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош муҳаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Кулаков Владимир Олегович,

Астраханский государственный университет

им. В.Н. Татищева

к.и.н., доцент кафедры истории

E-mail.: jahondor@mail.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028846>

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются основные направления торговой политики России с Персией через Астрахань в XVIII веке. Указывается, что географическое положение Астрахани обуславливало исключительно благоприятные условия во внешнеторговых связях, а меры, предпринятые правительством Петра I для развития торговли в Каспийском регионе, оправдали себя и способствовали росту торговых оборотов. В то же время автором выделяются препятствия, в первую очередь внешнеполитического плана, которые мешали распространению российского торгового влияния в Персии. В результате автор приходит к выводу, что Астрахань сыграла важную роль в становлении торговой политики России в Прикаспии, став одним из первых центров ее развития.

Ключевые слова: Астрахань, Персия, торговля, политика, развитие, купцы, таможня.

Kulakov Vladimir Olegovich,

V.N.Tatishchev nomidagi Astraxan davlat universiteti

Tarix kafedrası dotsenti, t.f.n.

E-mail.: jahondor@mail.ru

XVIII ASRDA ASTRAXAN ORQALI ROSSIYANING FORSLAR BILAN SAVDO SIYOSATINING AMALGA OSHIRILISHI

ANNOTATSIYA

Maqolada XVIII asrda Astraxan orqali Rossiyaning Forslar bilan savdo siyosatining asosiy yo'nalishlari ochib berilgan. Astraxanning geografik joylashuvi tashqi savdo aloqalarida nihoyatda qulay shart-sharoit yaratganligi, Pyotr I hukumati tomonidan Kaspiybo'yi mintaqasida savdoni rivojlantirish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar o'zini oqlab, tovar ayirboshlashning o'sishiga xizmat qilgani ko'rsatilgan. Shu bilan birga, muallif Eronda rus savdo ta'sirining tarqalishiga to'sqinlik qilgan to'siqlarni, birinchi navbatda, tashqi siyosatni ta'kidlaydi. Natijada, muallif Astraxan Rossiyaning Kaspiy mintaqasida savdo siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynagan, uning rivojlanishining birinchi markazlaridan biriga aylangan degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: Astraxan, Fors, savdo, siyosat, taraqqiyot, savdogarlar, bojxona.

Kulakov Vladimir Olegovich,
Astrakhan State University
them. V.N. Tatishcheva
PhD in History, Associate Professor
of the Department of History
E-mail.: jahondor@mail.ru

IMPLEMENTATION OF THE TRADE POLICY OF RUSSIA WITH PERSIA THROUGH ASTRAKHAN IN THE XVIII CENTURY

ABSTRACT

The article reveals the main directions of the trade policy of Russia with Persia through Astrakhan in the 18th century. It is pointed out that the geographical position of Astrakhan led to exceptionally favorable conditions in foreign trade relations, and the measures taken by the government of Peter the Great to develop trade in the Caspian region justified themselves and contributed to the growth of trade turnover. At the same time, the author highlights the obstacles, primarily of a foreign policy nature, which prevented the spread of Russian trade influence in Persia. As a result, the author comes to the conclusion that Astrakhan played an important role in the formation of Russia's trade policy in the Caspian region, becoming one of the first centers of its development.

Key words: Astrakhan, Persia, trade, politics, development, merchants, customs.

ВВЕДЕНИЕ.

Географическое положение Астрахани обуславливало исключительно благоприятные условия во внешнеторговых связях, которые имела Россия со странами Востока. Быстрый рост производительных сил России в I четверти XVIII в. присоединение Прибалтики, упрочение позиций на Каспийском море, энергичные меры, предпринятые правительством Петра I для развития торговли, обусловили рост товарообмена с другими странами. Правительство России особое внимание обращало на укрепление своих позиций на юго-восточном побережье Каспийского моря, планируя сконцентрировать на волжско-каспийской магистрали не только торговлю с Ираном, но и всю индо-европейскую торговлю. Позиции России упрочил Персидский поход 1722-1723 гг.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

В рамках подготовки статьи использовался проблемно-аналитический метод, с помощью которого были проанализированы архивные документы, а также общеисторический и хронологический методы, позволившие определить основные этапы развития торговой политики России в Персии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Смерть Петра I осложнила внешнеполитическую ситуацию в этом регионе. Активизировала свои действия Турция: она захватила Ленкорань и Ардебиль и мечтала об отторжении от России ранее завоеванных ею прикаспийских территорий [3, С. 210]. В то же время в Иране не желали подтверждать русско-иранский трактат 1723 г.: его фактически не признавали и нарушали. Война с Ираном, в сущности, не прекратилась этим договором и в течение ряда лет в занятых русскими войсками провинциях шла «вялая война»: русскому командованию приходилось вновь подчинять отпадавшие районы.

Только весной 1728 г. афганский шах Ашраф, захвативший власть в Иране, согласился соблюдать прежний договор 1723 г. 21 января 1732 г. в Реште был подписан новый договор, по которому России переходили земли на побережье Каспийского моря и Ширванская область на Кавказе [5, С. 17]. Россия же уступала Ашрафу Гилян, Мазандаран и Астрабад, которыми она фактически полностью не овладела. Кроме того, этот договор (ст. 3) предоставлял России право свободной торговли через Иран с Восточной Индией и Бухарой. Русские торговые суда получали право свободного захода во все порты и выгрузки там товаров. Договор гарантировал русским подданным имущественную и личную безопасность в Иране. Хотя

иранская сторона не всегда соблюдала ст. 3 договора, прибегая к взиманию пошлин на российские товары, однако торговые связи России с Ираном в XVIII в. стали развиваться более активно.

В 30 - 40-х гг. XVIII в. русскому государству удалось добиться крупных успехов в плане увеличения объема ирано-европейской транзитной торговли. Объяснялось это победоносной Северной войной и получением выхода на Балтику, новыми льготами джюльфинской компании, обострением отношений между Турцией и Ираном и военными столкновениями между ними. Кроме того, в Астрахани поселились армянские купцы, которые вели дела с Армянской компанией и стремились направлять торговлю с Европой через Россию.

Торговля русских купцов в Иране и подвластных ему территорий в Закавказье проходила в трудных условиях. Они страдали от произвола местных властей, подвергались грабежу и насилию. Вопреки трактату с них взимались пошлины. Донесения русских резидентов и жалобы торговых людей России свидетельствовали о том, что торговля русских купцов в Иране была сопряжена с риском потери имущества, а иногда с угрозой личной безопасности.

После убийства шаха Надир (июнь 1747 г.) в Иране усилилась междоусобная война. Торговые люди России подверглись новым грабежам и насилию. По данным А.И. Юхта, российскому купечеству в Иране был нанесен ущерб на огромную сумму в 158 тыс. руб. Попытки русских консулов защитить интересы русского купечества в Иране не всегда приносили желаемых результатов [8, С. 181].

Феодальные войны, вспыхнувшие в Иране и усилившиеся после убийства Надир-шаха, серьезно нарушили русско-иранские торговые отношения. Весной 1747 г. по приказу М.М. Голицына экспорт товаров в Закавказье и Иран был приостановлен. К началу 1748 г. на территории Закавказья и Ирана, за исключением Ришта, уже и было русских купцов. Напряженная политическая обстановка в Иране вынудила консула Капытовского летом 1749 г. покинуть Решт и перебраться сначала в Баку, а затем в Астрахань [7, С. 413]. В 1748 г. экспорт товаров был запрещен, а импорт сильно сократился.

Несмотря на сложные условия, опасности, угрозу потери своего имущества, российское купечество было заинтересовано в восстановлении торговли, поэтому в 1749 г. и последующие годы купцы обращались в Сенат с просьбой разрешить им торговлю на свой страх и риск [6, С. 32].

В 1750 г. к власти в Иране пришел Керим-хан Зенд, которому удалось прекратить усобицы. К 1760 г., когда он сумел подчинить себе все окраинные полунезависимые области Ирана, создались и благоприятные условия для восстановления торговых отношений с Россией. Временно в стране прекратились междоусобицы и выступления феодалов. Оживление торговли было связано с поощрительными мерами Керим-хана в 60 - 70-е гг. XVIII в. В различные провинции страны были разосланы указы, предписывающие оказывать всякое содействие купцам, торгующим с Ираном, а ханам и чиновникам не притеснять русских купцов и не мешать, а помогать торговле. Наиболее благоприятные условия складывались в северо-восточном Иране.

Русско-восточная торговля в XVIII веке велась в основном морем, вдоль западного побережья Каспия. Россия, имея практически один крупный порт на Каспии Астрахань, контролировала всю торговлю на море. Из иранских портов торговое значение имели: Энзели, Мазандаран, Астрабад, Сальяны, Дербент и Баку. Энзели был главным портом для торговли с Ираном. Пристань на Энзелинском заливе была устроена по приказу Петра I. По близости находился Решт - крупный торговый город и центр самой богатой шелком иранской провинции Гиляна. Время от времени Энзелинский порт становился непригодным для торговли, так как заносился песком. Но выгодность торговли шелком позволяла ему функционировать. Перевозка грузов на Каспии в XVIII в. осуществлялась исключительно русскими мореходными судами. Строились они в Астраханском адмиралтействе, учрежденном по распоряжению Петра I вместо Астраханского Делового двора.

Торговля с Ираном велась через его провинции Астрабад, Мазандаран, Гилян и Азербайджан. В Азербайджане города Дербент, Баку, Куба, и Шемаха были главными транзитными пунктами в торговле с Европой, Индией и Средней Азией. Один транзитный путь шел от берегов Черного моря в Грузию, а затем к Кубе, Шемахе, Баку или Гяндже, Ленкорань и далее в южные области Азербайджана и Иран. Другой дорогой в южный Азербайджан и Иран был Аракс, центрами переправы через который были Нахичевань и Джульфа. Существовал и торговый путь до Тбилиси через Шемаху или Ленкорань к Джаваду, Шуше и далее на Гянджу с Тбилиси. Города Азербайджана привлекали купцов не только из Ирана, но и Закавказья, Турции и даже Индии.

Энзелинский порт, находящийся в Гилянской провинции, был удобен для торговли купцам из Багдада, Исфахана, Хамадана, Язда и других внутренних районов Ирана. Особенно выгодные были стоянки у Астрабада и в Мазандаране. Это были выгодные транзитные пункты для торговых связей со Средней Азией, Афганистаном, Индией и внутренними районами Ирана.

Сухопутных караванных путей в Россию к Астрахани было два. Один проходил от Дербента через Кабарду, но здесь торговля велась слабо. Другой связывал Среднюю Азию через Бухару, Хиву и Гурьев с Астраханью. Но развития он не получил, так как караванная торговля была опасной из-за нападения кочевников. К тому же для торговли со Средней Азией Россия имела Оренбург и Троицкую крепость.

Политика России в торговле со странами Востока через Астрахань включала в себя таможенный, национальный и стратегический принципы. Они давали преимущественное право торговли русским купцам по низким таможенным пошлинам [4, С. 42]. В некоторых случаях, в зависимости от происхождения товаров, русское купечество совсем освобождалось от уплаты торговых пошлин, причем приоритет отдавался товарам российского производства.

Поток грузов, шедший из Астрахани в страны Востока и Кавказа, состоял из трех основных групп товаров, выделенных по национально-географическому принципу: российских, европейских и восточных. Несомненно, наибольшее значение для экономики России имела экспортная торговля российскими товарами.

Экспорт российских товаров в страны Востока состоял из промышленных и продовольственных товаров. Сюда входили: ткани, металлы и изделия из них, кожа и изделия из нее, меха, (овчины, мерлушки, шкуры), стекло, посуда, бумага, продовольственные и другие товары, москательные-химические товары, галантерейные товары, предметы домашнего обихода и т.д. [6, С. 36]. Промышленные товары включали сырье, полуфабрикаты, готовые изделия и были продукцией мелкой крестьянской и городской промышленности, мануфактур и промыслов. К Астраханскому порту они привозились из крупных торговых центров России: Москвы, Санкт-Петербурга, Симбирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ярославля и Тулы. Удельный вес стоимости русского экспорта во второй половине XVIII в. неуклонно понижался. Так по подсчетам А.И. Юхта экспорт русских товаров в страны Востока в 40-е годы составлял 1/3 стоимости всех вывозимых товаров, в 50-е годы уже 16-20%, а к началу 90-х гг. уже 5-6% [8, С. 193].

Основу экспорта составляли ткани, металлы и изделия из них, кожа. Количественные показатели вывоза русских тканей были больше европейских. Основу экспорта русских тканей составлял узкий холст (хрящ, бельный, салфеточный, тостарный и некоторые др.). Удельный вес количества узкого холста среди русских тканей был исключительно высоким - 90-96%. Значительным был экспорт металлов и изделий из них. Экспортировалось железо (полосное, пучковое, брусковое и в проволоке), сталь в брусках, чугун в брусках и лому, изделия из железа (ножи, ножницы, замки, удила, щипцы, ковши, иглы и др.), изделия из олова, жести, меди, золота и серебра. Вместе с тканями они составляли более 60% стоимости экспорта русских товаров. Основу экспорта в этой группе товаров составляли железо, сталь и чугун. Основной объем русских товаров поступал на рынки Ирана и Закавказья, куда привозилось 86% - 100% русских тканей, 62% - 99% кожи, 52% - 97% мягкой рухляди, 6-100% стекла и посуды, 92% - 100% бумаги, практически все продовольствие и другие товары [2, С. 58].

В Иране также пользовались спросом кожа и изделия из нее, меха (вплоть до заячьих), конские хвосты и гривы, войлок, смоленые веревки. Важное место в экспорте занимали продовольственные товары: мясо (говядина и баранина), мед, рожь, пшеница (в луке), горох, просо, чечевица, паюсная икра. Беспощадно ввозились хлебное вино (водка) и чихирь.

Категорически запрещалось вывозить в Иран медные, серебряные и золотые монеты. Указом 1751 г. предписывалось всем обывателям сообщать о нарушителях запрета (доносчик получал 50 % от конфискованной суммы).

Как и в предыдущем столетии, основным предметом иранского экспорта в Россию являлись шелк-сырец и шелковые ткани. Причем с развитием отечественной текстильной промышленности удельный вес шелка-сырца значительно вырос. В 1726 г. из Ирана было вывезено 1940 пудов, в 1735 г. - 4644 пуда. В 1783 г. в Астрахань только из Гиляна было привезено 3000 пудов шелка. К концу 80-х гг. эта цифра достигла 4200 пудов, а для 90-х гг. ежегодный ввоз шелка составлял 8000 пудов [1, С. 94]. Таким образом, импорт, в основном из Закавказья и Ирана, играл существенную роль в обеспечении сырьем шелкоткацкой и хлопчатобумажной промышленности. Последняя стала быстро развиваться с 60-х годов XVIII в. импорт был важен и для других отраслей народного хозяйства. Им удовлетворялись нужды дворянства, купечества и более широких слоев населения в потребительских товарах. Имела выгоды и казна.

Импорт в середине века по своей структуре не имел кардинального отличия от его начала, но изменились удельный вес и условия импорта восточных товаров в Россию. Он состоял из следующих товаров и групп расположенных в порядке приоритета: шелка-сырца и крашенного (вареного по цветам), хлопка-сырца и пряжи, тканей и изделий из них, мехов (овчины, меха и шкуры) и других товаров. В первой половине XVIII века шелк поступал из Дербента, Баку, Шемахи и Гиляна. Причем, если в 30-е гг. основной поток шел от Баку, то в 40-е гг. XVIII в. ведущая роль перешла к Ирану. Наибольшее число партий шелка поступало из Гиляна.

К середине века меняется география импорта шелка. 90% всего шелка-сырца поступало от Энзелинского и Бакинского портов, которые находились сравнительно недалеко от «ключевых центров шелководства Гилянской и Ширванской провинций. Непосредственно Азербайджан был одним из крупнейших центров возделывания и вывоза шелка на Ближнем и Среднем Востоке. Производство его только в Ширване в XVIII в. достигало 100-125 тыс. пуд. в год, а в целом в Азербайджане и Иране шелка-сырца собиралось значительно больше. Торговля шелком велась также в Ардебиле, Тебризе, Нахичевани и других городах Ирана и Азербайджана.

Говоря об импорте шелка в Россию, необходимо остановиться и на транзите его в Европу. Шелк-сырец поступал в Европу через Астрахань-Москву-Петербург. Потребности российской промышленности не превышали 3000 пудов в год, а остальной шелк вывозился в Европу. Но небольшой вывоз шелка в Европу был результатом и нестабильности внутриполитического положения в Иране и Азербайджане, и начавшейся конкуренцией со стороны более качественного итальянского и греческого шелка. Поэтому в Европу в среднем за год вывозилось не более 500-600 пуд.

Значительно вырос импорт из Ирана хлопка. Если в 1726 г. было ввезено 500 пудов хлопка, то в 1735 г. - 1206 пудов [3, С. 224]. По стоимости хлопок значительно уступал импорту шелка. Но этот разрыв неуклонно сокращался. В количественном отношении импорт хлопка, уже с 1778 г. начинает обгонять импорт шелка. Цена хлопка была намного меньше шелка: пуд хлопка-сырца в Астрахани оценивался в 7 руб.50 коп., пуд пряжи - 10 руб. [8, С. 201]. Эти цены были стабильными на протяжении всей второй половины XVIII века. Поступал хлопок к Астрахани из Средней Азии и Ирана и Закавказья. Из Средней Азии хлопок вывозился морем через Мангышлак и сухопутно через Гурьев. Из Ирана и Закавказья – морем от иранских и азербайджанских портов. Главный поток товарного хлопка поступал из Средней Азии через Мангышлак, откуда с 1777 по 1791 г. поступило в среднем 56% хлопка в год. Но в отдельные годы хлопок поступал в больших количествах из Азербайджана. Так, в 1780 г. 76%

поступало из Баку, 1787 г. – 76,5% хлопка было привезено от Дербента [8, С. 203]. Это говорит об активизации занятия хлопководством в Иране и Закавказье.

По-прежнему значительный удельный вес в иранском импорте имели ткани: бязь мазандаранская, кашанские бархаты, индийские бархаты (сурацкие, колемхоровые), бумажные выбойчатые платки из Исфахана, Кашана и Индии, бархатные чепраки, хлопчатобумажное тавризовое полотно [1, С. 95]. В Астрахань из Ирана привозили верблюжью шерсть, ковры и паласы, нефть, горючую серу и селитру, квасцы, краски (хна, сурик), корень морены. Из ремесленных изделий ввозились самшитовые гребни, роговые булавки, булавки черепаховые и из слоновой кости, фарфоровая посуда, сабли, изделия из золота. Бесплошно ввозились алмазы и драгоценные камни. Вывозили из Персии и некоторые продовольственные товары: кишмиш, мазандаранские бобы, рис, перец, кофе, лимоны, апельсины, померанцы, цветную капусту, гранаты, вино шемахинское.

Ввоз шелка и хлопка способствовал развитию текстильной промышленности в Астрахани. В 1747 г. в городе было произведено 6038 кусков полушелковых и хлопчатобумажных тканей на 12 076 руб. В 70 - 80-е гг. XVIII в. Количество выработанной ткани в Астрахани по объему и стоимости превосходило объем продукции, ввозимой из Ирана. В конце XVIII в. в Астрахани насчитывалось 19 шелковых и 52 хлопчатобумажных предприятия с оборотным капиталом 320 тыс. руб. [3, С. 229].

ВЫВОДЫ.

В целом обороты астраханской торговли в первой половине XVIII в. имели значительный прирост. По сведениям А.И. Юхта, торговые обороты в конце 30-х годов составляли в среднем 724 тыс. руб. в год, а в 40-е годы выросли на 67,7%. Общая сумма оборотов астраханской торговли за 1737-1745 гг. составляла 9,5 млн. руб. или в среднем немногим более 1 млн. руб. в год. Но торговый баланс был пассивным, вывоз российских и европейских товаров за 1737-1745 гг. был меньше импорта из стран Востока на 108 тыс. руб. [8, С. 206].

Сложные условия в Закавказье, Иране и других странах, неустойчивое внутриполитическое положение в них, отсутствие безопасности, произвол властей препятствовали более активному росту торговли. Междоусобная война, вспыхнувшая в Иране в 1745 г. и усилившаяся после убийства шаха Надира (1747 г.), повлекла падение торговых оборотов. Только в 50-е годы торговля начинает восстанавливаться.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Астрахань-Гилян в истории русско-иранских отношений. -Астрахань, 2004 г.
2. Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVIII-XIX вв. -М.: 1991.
3. История Астраханского края. -Астрахань, 2000.
4. Куканова Н.Г. Очерки по истории русско-иранских торговых отношений в 18 – пер. пол. 19 вв. -Саранск. 1977.
5. Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. -М.: 1946.
6. Рябцев А.Л. Экономическое развитие Астраханского края в XVIII в. -М.: Астрахань, 2000.
7. Уляницкий В.А. Русские консульства за границей в XVIII в. -М.: 1899 г.
8. Юхт А.И. Торговля с восточными странами и внутренний рынок России (20-60-е гг. XVIII в.). -М.: 1994 г.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000